

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ УЗБЕКИСТАНА И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ

Исмаилова Сайера Улугбековна

Докторант Научно-исследовательского института изучения проблем объектов
культурного наследия и развития туризма

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14382253>

Аннотация. В статье рассматривается актуальное направление современной науки - цифровой маркетинг и его влияние на туристическую индустрию. В частности, рассматриваются перспективы развития рынка туристической индустрии Узбекистана с применением цифровых маркетинговых стратегий. На основе статистики приводятся цифры и результаты, которые уже получены при применении цифровых каналов и маркетинговых стратегий, а также обсуждаются будущие возможности и перспективы.

Ключевые слова: маркетинговые стратегии, диджитал маркетинг, программный маркетинг, электронная коммерция, промо, интернет-коммуникации.

Abstract. The article discusses the current direction of modern science - digital marketing and its impact on the tourism industry. In particular, the prospects for the development of the tourism industry market in Uzbekistan using digital marketing strategies are considered. Based on statistics, figures and results are given that have already been obtained using digital channels and marketing strategies, and future opportunities and prospects are discussed.

Keywords: marketing strategies, digital marketing, programmatic marketing, e-commerce, promo, internet communications

Введение

В наши дни туристическая индустрия переживает новый всплеск благодаря развитию информационных технологий, диджитализации всей системы оказания услуг, а главное – реализации цифровых маркетинговых стратегий. Век рекламы по ТВ и в печатных изданиях уходит в прошлое, в развитых странах его постепенно вытесняет интернет и социальные сети, в которых люди видят рекламу, получают информацию о местах и событиях, делятся впечатлениями и опытом. Цифровая экономика существенно изменила некоторые тенденции, которые определяли экономическое развитие в течение длительного времени. Если рассматривать такой фактор производства, как капитал, то можно отметить значительные изменения в средствах труда. Они стали оснащаться автоматизированными блоками управления, основанными на цифровых технологиях. Это означает некоторое изменение тенденции. С течением времени средства труда постоянно совершенствовались и становились все сложнее. Соответственно, все сложнее было управлять средствами труда. Современные средства труда, основанные на цифровых технологиях, стали еще более сложными, но при этом управление ими упростилось, причем существенно. [2]

Развитие и внедрений цифровых маркетинговых стратегий, позволило многим странам, в том числе Узбекистану, дать новый виток потоку туризма как из-за рубежа, так и внутри страны. Однако во многом во внедрении цифровых маркетинговых стратегий для расширения туристического потенциала Узбекистан происходит медленнее, в отличии

от стран, где их внедрение позволило создать новые потоки туристов, которые назначают и планируют свои путешествия в онлайн среде, с легкостью и комфортом. В этой связи важно отметить преимущества цифрового маркетинга, способно значительно повлиять на экономический рост.

Научная методология

Последние годы появляются немало исследований, посвященных изучению цифрового маркетинга в сфере туризма, специалисты все чаще и больше углубляются в эту тему, по мере развития информационных технологий и изменения рынка туристических услуг. Однозначно, ученые и экономисты повсеместно заинтересованы в выведении туристического потока на принципиально новый уровень, в чем им поможет цифровой маркетинг. Такие ученые как Тамаева А.М. и Хираджигаджиева М.М. в своих работах рассматривают маркетинг, как важнейший инструмент продвижения товаров и услуг во всех областях, производящих эти услуги и продукты производства, перешел в наиболее совершенную форму: цифровой маркетинг. [3]

Развитие цифрового маркетинга влияет на все сферы экономики страны. Рассматривая перспективы функционирования организаций сферы туристических услуг, можно отметить, что компании, желающие удержаться на данном рынке и преуспеть, будут вынуждены перестраивать свои технологии работы с клиентами и переходить с традиционных форм маркетинга на цифровой. С начала пандемии закрытие популярных направлений и целых стран для выездного туризма вызвало сдвиг интереса путешественников в сторону внутреннего туризма, что открывает новые возможности для его развития. Создание соответствующих условий с использованием цифрового маркетинга позволит увеличить количество путешественников внутри страны.

По сути, интернет маркетинг для сферы услуг и туризма можно определить как процесс построения, поддержания и развития отношений с потребителями туристских услуг посредством создания и реализации онлайн мероприятий и стратегий, направленных на удовлетворение потребностей потребителей.

Целесообразность использования цифрового маркетинга, или диджитал маркетинга, как его еще принято называть, совершенно очевидна. Во время тотальной конкуренции на мировом потребительском рынке и необходимости внедрения наиболее совершенных методов и систем предложения продуктов воспроизводства в нашу жизнедеятельность, эти методы должны быть свежими и эффективными, они должны давать возможность потребителю оценить качество востребованных товаров и услуг еще на моменте первичного знакомства с ними. Велики перспективы и возможности инструментов, создаваемых цифровой экономикой, во всех сферах производства, но особенно это касается сферы туризма.

Анализ и результаты

Актуальность статьи обусловлена тем, что глобальное проникновение интернет-ресурсов повлекло за собой изменения в регулировании бизнес-процессов. Развитие бизнес-процессов без интеграции с цифровыми маркетинговыми сетями сегодня почти невозможно представить, ведь для масштабирования бизнеса необходимо быть на одной волне с прямыми потребителями товаров и услуг – населением, которое быстро привыкло находить и приобретать эти товары и услуги через интернет. Соответственно, предприниматели, освоившие продвижение через глобальную сеть, зарабатывают больше, тем самым повышая благосостояние свое и населения, вкладывая средства в еще больше развитие таких сетей. Диджитал-маркетологи, смм-специалисты, рекламодатели в сфере

интернет-коммуникаций – новый слой предпринимателей, делающих большую выручку и официально отчисляющих все налоговые обязательства государству. К тому же, они вкладываются в обучение новых специалистов.

На этой основе растет и рынок туристических услуг, переживающий пик цифровизации. Сегодня авиа и железнодорожные билеты приобретаются онлайн, турпакеты приобретаются через социальные сети. Люди узнают и делятся друг с другом отзывами о новых маршрутах и турах, пройденных ими, в глобальной сети, повышая интерес других пользователей к потреблению туристических услуг.

Цифровизация помогает установить более сильные отношения между брендом и потребителем, выявляя потребительские отношения и привлекая внимание. Это существенно повлияло на продажи и количество клиентов. Если большинство клиентов взаимодействуют с социальными сетями, сегодня и туристические фирмы также должны взаимодействовать с социальными сетями.

Согласно статистике, с 2021 года в экономике Узбекистана начался бурный рост, рекламодатели стали активно выходить в интернет. Объем инвестиций в медиарынок составлял 655 млрд сум. Год спустя он подрос до 779 млрд, а в 2023-м рванул на 46% — до 1,14 млрд. Это произошло за счет прихода на рынок крупных рекламодателей, которые стали осваивать в том числе и digital-инструменты. Вышеуказанные данные приведены в научной статье [1].

В структуре рекламных инвестиций Узбекистана высока доля ТВ: в 2023 году она составляет 63%. Это самый ТВ-ориентированный рынок Центральной Азии. У интернета — 20% рекламных бюджетов, в деньгах это 228 млрд сум (+74% к прошлому году). Еще 15% инвестиций забирает ОOH-реклама, и на уровне 2% держится радио. Прессу для продвижения местный бизнес практически не рассматривает.

Главные источники информации для жителей Узбекистана — телевидение (66,29%) и сайты (39,85%). ТВ предпочитает аудитория 46+, молодежь 14-29 лет ищет все необходимое в сети.

Роль телевидения в потреблении информации снижается, а интернета, наоборот, растет. Кроме телевизора и сайтов, узбекистанцы обмениваются информацией через социальные сети (33,91%), общение с родственниками, друзьями, коллегами (15,82%).

По результатам опроса DT Media, около половины аудитории Узбекистана положительно относится к digital-рекламе (SMM) и рекламе в онлайн-СМИ. Треть респондентов доверяет контекстной и outdoor-рекламе (по 36%). Наиболее ходовые и запоминаемые форматы — баннеры и онлайн-видео. Последнее популярно у крупных рекламодателей. Аудитория считает формат видеоролика наиболее запоминающимся, за ним следуют изображения. Наибольшее доверие у пользователей вызывают такие площадки, как Telegram (73,4%), YouTube (42,7%) и Instagram* (27,4%). [1].

Данная статистика явственно демонстрирует перспективность направления средств и сил в цифровой маркетинг, за счет ожидаемо можно повысить и туристский потенциал. Ведь на сегодняшний день около 70% туристов планируют свои путешествия онлайн. Подготовка медиаконтента для онлайн платформ, взаимодействие через социальные сети и инфлюенсеров – даст ощутимый результат. Инфлюенсеры – или по-другому «лидеры мнений» в социальных сетях сегодня задают тренды туристических направлений, освещают и популяризируют их.

Таким образом, необходимо широкое освещение популярных и даже менее популярных туристических маршрутов Узбекистана через влоги и видео-презентации

популярных в СНГ и за его пределами инфлюенсеров. Донесение ценности, получение эмоционального отклика от зрителей, вовлечение их взаимодействие – основные параметры, через которые легко отследить результативность этих действий в социальных платформах.

Не менее эффективным может быть и широкая работа с кросс-канальным цифровым маркетинг и контекстной рекламой. Цифровой маркетинг позволяет выстроить прямое общение между компаниями и заказчиками в рамках их уникального покупательского пути. С помощью цифрового маркетинга маркетологи-новаторы могут в интересной форме представить актуальный контент и предложения в подходящее для этого время и по тем каналам, где заказчики проводят много времени. На основе KPI цифрового маркетинга маркетологи могут выяснить, какие стратегии сработали и насколько эффективно, что позволяет непрерывно улучшать стратегию, повысить вовлеченность заказчиков и увеличить окупаемость инвестиций в рекламу.

При правильном подходе цифровой маркетинг приносит пользу как заказчикам, так и компаниям. Благодаря продуманной персонализации контента и предложений с учетом индивидуальных интересов заказчики чувствуют, что Вы понимаете их потребности и можете предложить им ценную услугу или товар. В конечном счете это укрепляет их доверие, превращая в лояльных сторонников бренда. Цифровой маркетинг несет множество преимуществ и для компаний, в том числе следующие:

- Проще охват целевой аудитории;
- Возможность таргетинга;
- Относительно невысокая стоимость контакта;
- Высокая скорость передачи сообщения;
- Мгновенная обратная связь;
- «Онлайн-маркетинг» или «всегда на связи» с потребителями.
- Измеримость фактических результатов;
- Возможность автоматизации процессов;

Ученые-маркетологи последовательно утверждают, что для процветания цифрового маркетинга в туристических предприятиях, крайне важно использовать продуманные маркетинговые стратегии, т.е. ориентироваться на рынок. Ориентированные на рынок компании чувствительны к потребностям своих клиентов и предпринимают активные усилия для удовлетворения их потребностей. Ориентированные на рынок компании систематически собирают информацию о своих клиентах и быстро реагируют на вызовы конкурентов, выявляя любые признаки неудовлетворенности клиентов и внося соответствующие коррективы в свои стратегии. Таким образом, ориентация на рынок приводит к большей удовлетворенности клиентов, приверженности организации и обеспечивает рост эффективности туристического бизнеса в Узбекистане так же, как и в других странах с рыночной экономикой, о чем упомянуто в научной статье [2].

Цель цифрового маркетинга все так же совпадает с целью традиционного маркетинга: повышение узнаваемости территории, ее бренда, продвижение территории, обеспечивающих рост ее конкурентоспособности через привлечение дополнительных инвестиций, развитие внутреннего и въездного туризма, рост экспорта товаров и услуг, производимых на территории, расширение участия территории в реализации международных, региональных программ и, следовательно, максимальное удовлетворение нужд и потребностей населения. Меняются лишь инструменты и каналы. В настоящее

время продвижение туристических дестинаций осуществляется как посредством традиционных (offline) (реклама, PR, в т.ч. через различные каналы СМИ, организация и участие в событийных мероприятиях культурного, спортивного и делового характера и др.), так и стремительно развивающихся видов цифровых (online) инструментов (социальные сети (SMM) и блоги, интернет-форумы, видео-реклама, поисковой маркетинг (SEM), поисковая оптимизация (SEO), цифровой контент маркетинг, e-mail маркетинг, пресс-релизы в онлайн медиа, push- уведомления, мобильные приложения, краудсорсинговые платформы и др.

Преимущества интернет маркетинга в туризме для потребителей туристического продукта: удобство и простота в использовании, а также конфиденциальность - покупателям не нужно выходить из комнаты для покупки; покупателям не нужны продавцы и их торговые точки. Интернет маркетинг предлагает большой доступ к продукту, выбор и, следовательно, сравнительную информацию - покупатели имеют легкий доступ к широкому спектру альтернатив, и им гораздо проще сравнивать альтернативы. Покупки через интернет являются интерактивными и немедленными. Эта природа процесса покупки позволяет покупателям немедленно взаимодействовать с сайтами продавцов, чтобы создать конфигурацию требуемой информации, продуктов и услуг. Также это дает покупателям больший контроль над процессом покупки: клиенты могут выбирать свои места в полете через интернет. Немало преимуществ интернет-маркетинга и для продавцов туристических услуг. В первую очередь, интернет-маркетинг — это мощный инструмент для построения отношений с клиентами - продавцы могут взаимодействовать со своими клиентами в режиме онлайн и узнавать о потребностях и желаниях своих клиентов с помощью вопросов, задаваемых клиентами, и предоставляемых комментариев. Это снижает стоимость ведения бизнеса и увеличивает скорость и эффективность: не существует физического магазина для интернет-магазинов, которые продают товары для путешествий, и они могут информировать покупателей о своих заказах в течение нескольких секунд. Таким образом обеспечивается и большая гибкость — это позволяет участникам рынка гостеприимства вносить постоянные коррективы в его предложения и программы. Например, отель может легко корректировать свои номера в зависимости от прогнозируемых условий проживания.

Выводы и предложения

В настоящее время туристический потенциал Узбекистана продолжает расширяться, привлекая внимание всего мира. Различные интеграционные договоренности, широкое многостороннее сотрудничество и принятые государственные меры тому способствуют. Статистика показывает ежегодный прирост посещаемости турецких стран. И вклад цифрового маркетинга в данный результат также значителен. С эпохой глобального интернета пришла эпоха открытия других стран посредством глобальной сети – распространение промо-материалов, видеороликов, социальных интеграций. Все это вскоре выведет информированность о турецком мире, его традициях и обычаях на новый уровень. Однако, как и прежде, для получения хороших результатов в сети Интернет недостаточно проведения технических работ на сайте. Сайты выбирают реальные люди, и работать приходится с ними, а не с «трафиком». Теперь идет борьба за внимание клиентов, однако дело не только в людях, изменились технологии. Поисковые системы стали «умнее», начинают внедряться технологии нейросетей, сегодня поисковики анализируют поведение пользователей и подстраиваются под их предпочтения. Поэтому,

чтобы получить больше клиентов, нужно не выполнять требования систем или обмануть их, нужно заинтересовать людей, и нынешний интернет-маркетинг должен это учитывать.

Персонализация и качественный контент являются одним из главных трендов развития интернет-маркетинга сегодня. На сегодняшний день маркетинг идет по пути более узконаправленного развития. Конкурирующие компании стараются показывать свои преимущества в так называемых микромоментах. К ним относятся моментальное принятие решения о покупке, стремление избежать появления проблем или быстрое их решение, желание работать без задержек, готовность к инновациям и желание пробовать что-то новое. Добавление контента и поиск целевой аудитории — это лишь малая часть того, над чем должны работать онлайн-продавцы. Помимо этого, необходимо прорабатывать и оптимизировать каждую деталь, в том числе транзакционные письма на электронную почту (например, отчет о доставке, отслеживание статуса заказа и т. п.). Основанные на поведении покупателей, такие сообщения помогут генерировать повторные продажи и улучшить взаимодействие с клиентами.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Азизова Н. Digital-туризм. <https://ictnews.uz/24/05/2018/digital-turizm/> // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – Т. 6, № 1, 2020, с. 45-54, DOI: 10.18413/2408-9346-2020-6-1-0-5
2. Рудаев М. Плюсы и минусы цифрового маркетинга. <https://www.marketch.ru/digital-marketing/plyusy-i-minusy-tsifrovogo-marketinga/>
3. Тамаева А.М.1, Хирачигаджиева М.М. Цифровой маркетинг в сфере туризма. <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-marketing-v-sfere-turizma/viewer>